

SHIMOLIY O'ZBEKISTON OROL BO'YI SENOZLARI TUPROQ QATLAMLARIDA UCHROVCHI KOLLEMBOLALARNING TURLARINING QIYOSIY TAHLILI

Jumayev Botir Bahodir o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526995>

Annotatsiya. Shimoliy O'zbekiston hududi tuproqlari mamlakatimizning boshqa hududlari tuproqlaridan sho'rlanish darajasining yuqori ekanligi, fauna va florasining turlar soni xilma – xilligi kamligi bilan farq qiladi. Amudaryo suvining katta qismi agrar sohaga yo'naltirilgani hisobiga Orol dengizi o'tkan asrning o'rtalaridan boshlab qisqarib boshladi. Ushbu holat oldini olish choralari ko'rilmaganligi hisobiga hozirda global muommoga aylanib, butun dunyo e'tiborini tortmoqda. Bu holat ushbu hududning tuproq tarkibiga, hayvonot va o'simlik olamiga ta'sir qilmoqda. Orol dengizi hududi olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra ushbu hudud tuproqlarida tarqalgan kollembolalar turlar soni va m^2 hisobiga individlar soni Xorazm viloyati Shovot tumani agrosenozlaridan yig'ilgan tuproq namunalaridan ajratib olingan kollembolalar tur va m^2 hisobiga individlar soni kam sonda uchrashi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Sho'rlangan tuproq, detrit, oziq zanjiri, kollembola

Аннотация. Почвы северного Узбекистана отличаются от почв других регионов страны более высокой степенью засоления, а также меньшим разнообразием видов флоры и фауны. Из-за того, что большая часть воды Амударьи была направлена в аграрный сектор, с середины прошлого века началось сокращение Аральского моря. Из-за отсутствия мер по предотвращению данной ситуации она приобрела глобальный масштаб и привлекла внимание всего мира. Эта проблема оказывает влияние на состав почвы, животный и растительный мир данного региона. Согласно результатам проведённых исследований в районе Аральского моря, установлено, что количество видов коллембол и количество особей на квадратный метр в почвах этой зоны ниже по сравнению с образцами почвы, собранными из агроценозов Шаватского района Хорезмской области.

Ключевые слова: засоленная почва, детрит, пищевая цепь, коллембола.

Annotation. The soils of northern Uzbekistan differ from those in other regions of the country due to a higher level of salinity and a lower diversity of flora and fauna species. As a result of diverting a large portion of the Amu Darya River's water to the agricultural sector, the Aral Sea began to shrink in the mid-20th century. Since no preventive measures were taken, this situation has turned into a global problem, attracting worldwide attention. This environmental issue is affecting the soil composition, as well as the animal and plant life in the region. According to research conducted in the Aral Sea region, it was found that both the number of collembola species and the number of individuals per square meter are lower in soil samples collected from this area compared to samples taken from agroecosystems in the Shovot district of Khorezm region.

Keywords: saline soil, detritus, food chain, collembola.

Orol dengizining qurib borishi bu birgina sabab yoki qisqa muddatda amalga oshirilgan uzoqni o'ylaasdan qilingan tadbirning oqibati emas balki uzoq yillar davomida amalga oshirilgan

no'to'g'ri rejalarning hosilidir. Orol fojeasi – bu XX asrda yuz bergan eng yirik ekologik halokatlardan biridir. Orol dengizining sathi va hajmining keskin kamayishi, suv resurslarining noto'g'ri boshqarilishi natijasida yuzaga kelgan va butun Markaziy Osiyo ekotizimi, iqlimi, iqtisodiyoti hamda inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan fojia hisoblandi [5].

Orol dengizi 1950 yillardan oldin dunyodagi **to'rtinchi eng yirik yopiq suv havzasi** edi. Uning maydoni 68 ming kv.km, chuqurligi 40 – 50 metr ga yetar, uni Amudaryo va Sirdaryo suvlari to'ldirardi. Atrofida baliqchilik rivojlangan, minglab odamlar tirikehlik qilgan. 1960-yillardan SSSR davrida paxta va guruch yetishtirishni kengaytirish maqsadida daryo suvlari kanallar orqali dehqonchilikka yo'naltirildi (masalan, Qoraqum kanali). Daryo suvlari dengizga deyarli yetib bormay qo'ydi. Orol dengizi quriy boshladi, 1980 – yillarda dengiz maydonining yarmi yo'qolgan edi [6].

Ushbu uzoqni o'ylamasdan qilingan rejalar oqibati o'zini uzoq kuttirmadi. Baliqchilik yo'q bo'ldi, yuzlab baliq zavodlari yopildi. Iqlim o'zgardi, yozlar issiqroq, qishlar sovuqroq bo'la boshladi. Changli va sho'r bo'ronlar oqibatida qurigan dengiz tubidan havoga millionlab tonna zaharli chang (sho'r, o'g'it, pestitsid qoldiqlari) ko'tarildi. Ushbu hududda va unga qo'shni hududlardagi aholi orasida bronxit, saraton, buyrak kasalliklari va tug'ilishdagi nuqsonlar keskin oshdi [7].

BMT, Jahon banki, UNEP (BMTning Atrof – muhit dasturi), FAO kabi xalqaro tashkilotlar bu fojeani tan olib, **“global ekologik inqiroz”** deb baholashgan. 1990 – yillardan boshlab O'zbekiston va qo'shni davlatlar Orolni saqlab qolish va zararni yumshatish bo'yicha xalqaro loyihalarni amalga oshira boshladi (masalan, **Shimoliy Orolni tiklash loyihasi** Qozog'iston tomonidan). Bugungi kunda Orol dengizi 90% dan ko'proq qismini yo'qotgan. Shimoliy Orol (Qozog'iston hududi) qisman tiklangan (“Kichik Orol”), ammo Janubiy Orol (O'zbekiston hududi) deyarli to'liq qurigan. **“Orolqum”** deb ataluvchi yangi cho'l shakllangan hamda ushbu cho'l hududi yildan – yilga kengaymoqda [6].

Ushbu iqlim o'zgarishi Orol dengizi bo'yi tuprolarining kimvoyiv tarkibida ham o'z aksini topdi. Orol bo'yi hududining tuproqlarida natriy xlorid (NaCl) va natriy sulfat (Na₂SO₄) kabi suvda eriydigan tuzlar yuqori darajada. Ba'zi joylarda umumiy sho'r miqdori 1 – 3% dan ham oshadi, bu esa o'simliklarning o'sishini keskin cheklaydi hamda hayot faoliyati o'simlik bilan bog'liq hayvonlar sonini ham kaytiradi. Orol quriganidan so'ng havoga va tuproqqa tarqalgan changlar orqali kadmiy (Cd), qo'rg'oshin (Pb), mis (Cu) kabi og'ir metallar tuproqda to'planmoqda. Bu moddalar ekotizim va inson salomatligi uchun xavflidir. Ilgari paxta yetishtirishda ishlatilgan ko'plab azotli va fosforli o'g'itlar tuproqda saqlanib qolgan. Bu esa tuproqning kimyoviy balansini buzadi. Tuproqlarning pH darajasi odatda ishqoriy, ya'ni 8.0–9.5 atrofida. Bu ko'rsatkich o'simliklar uchun zarur bo'lgan ko'plab mikroelementlarning o'zlashtirilishini qiyinlashtiradi. Organik modda (gumus) miqdori past bo'lib, bu tuproq unumdorligini keskin kamaytiradi [5].

Orol dengizining qurishi ushbu hudud tuproq qatlamlari tarkibida tarqalgan kollembolalar tur tarkibi va soniga ham ta'sir qilmasdan qolmagan. Kollembolalar odatda tuproqning 0 – 10 sm qatlamida ko'p sonda uchraydi, ammo ushbu hududdan yig'ilgan tuproq namunalari tahliliga ko'ra ushbu qatlamda kollembolalarning turlari qayd etilmadi. 11 – 20 sm chuqurlikdagi kollembolalar soniga nisbatan 21 – 30 sm tuproq qatlamida aniqlangan kollembolalar soni nisbatan ko'p uchrashi olib borilgan tadqiqotlarimiz asosida aniqlandi. Dastlabki olib borgan tadqiqotlarimiz natijalariga ko'ra Orol dengizi sho'rlangan tuproqlarida kollembolalarning 4 ta oila, 7 ta avlodga oid 7 ta turi uchrashi aniqlandi. Tuproq namunalari 2025 yil mart oyida yig'ildi hamda polietilen qopchalarga joylashtirilib, namunalar olingan joy, sana va vaqt qayd etildi.

Yig'ilgan tuproq namunalaridan kollembolalarni ajratib olish Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Biologiya va ekologiya fakulteti Zoologiya kafedrasida laboratoriyasida amalga oshirildi.

1 – jadval

Aniqlangan kollembola turlarining sistematikasi

Oila	Avlod	Tur
Hypogastruridae	<i>Hypogastrura</i>	<i>Hypogastrura tullbergi</i>
	<i>Xenylla</i>	<i>Xenylla affiniformis</i>
Onychiuridae	<i>Xenyllodes</i>	<i>Xenyllodes bayeri</i>
	<i>Lophognathella</i>	<i>Lophognathella choreutes</i>
Neanuridae	<i>Achorutes</i>	<i>Achorutes sokolowi</i>
	<i>Pseudachorutes</i>	<i>Pseudachorutes subcrassus</i>
Odontellidae	<i>Ongulonychiurus</i>	<i>Ongulonychiurus colpus</i>

2 – jadval

Kollembolalarning turlar tarkibining qiyosiy xarakteristikasi

	Turlar / Hudud	Shovot tumani			Orol bo'yi		
		0 – 10	11 – 20	21 – 30	0 – 10	11 – 20	21 – 30
	<i>Hypogastrura tullbergi</i>	+	+	–	–	+	+
	<i>Xenylla affiniformis</i>	–	+	+	–	+	+
	<i>Xenyllodes bayeri</i>	+	+	+	+	+	–
	<i>Lophognathella choreutes</i>	–	+	+	–	+	+
	<i>Achorutes sokolowi</i>	–	+	+	+	–	+
	<i>Pseudachorutes subcrassus</i>	+	+	–	–	+	+
	<i>Ongulonychiurus colpus</i>	+	+	+	+	–	+
	<i>Willemia denisi</i>	+	+	+	–	–	–
	<i>Xenylla schillei</i>	+	+	+	–	–	–
0	<i>Xenylla maritima</i>	+	+	+	–	–	–
1	<i>Metaphorura affinis</i>	+	+	+	–	–	–
2	<i>Supraphorura furcifera</i>	+	+	–	–	–	–
3	<i>Onychiurus taimyrica</i>	+	+	–	–	–	–
4	<i>Isotoma besselsi</i>	–	+	+	–	–	–

Olingan tadqiqot natijalarini Xorazm viloyati Shovot tumani agrotsenozlarida aniqlangan kollembolalar turlari bilan solishtiradigan bo'lsak (ushbu hududdagi tadqiqotlar Z. U. Elmuratova tomonidan olib borilgan bo'lib, 5 ta oila, 13 ta avlodga oid 14 turdagi kollembolalar aniqlangan [1;2;3;4]), oilalar soni oilalar soni 60 (%) foizga, avlodlar soni 46 (%) foizga, turlar soni 50 (%) foizga kamligi olingan ilmkyma'lumot sifatida qayd etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Криволицкий Д. А., Покаржевский А. Д., Сизова М. Г. Почвенная фауна в кадастре животного мира. Ростов – на – Дону: изд – во Ростовского университета, 1985. – 96 с.
2. Rakhimov M.Sh., Elmuratova Z.U. Distribution and seasonal dynamics of soil collembolan in the soils of southern regions of // European science review, Premier Publishing s.r.o. Vienna. 2018. – № 9 – 10. – P. 28 – 31.
3. Rakhimov Matnazar Shomurotovich, Azimov Djaloliddin Azimovich Ecological – taxonomical analysis of collembolans of the northeast of Uzbekistan // European science review, Premier Publishing s.r.o. Vienna. № 3 – 4. 2019 – P. 9 – 11.
4. Rakhimov M.Sh., Elmuratova Z.U. Fauna and seasonal dynamics of the collembolans of Uzbekistan //«International Journal of Advanced Science and Technology» Австрия. №28. 2019. – P. 68 – 87.
5. Методы расчета водных балансов. Международное руководство по исследованиям и практике. Под ред. Соколов А.А., Чапмен Т.Г. Л.: Гидрометеиздат, 1976. – 117 с.
6. Указания по расчету испарения с поверхности водоемов. – Л., 1969. – 85 с.
7. Хикматов Ф.Х. Калабаев С.Б. О водном балансе озер Южного Приаралья (на примере Шегекуль) / Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толуынаарналған «ғылым және білім: ізденіс, міндеттер, болашақ» тақырыбындағы VI республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Тараз-2021. 27 – 30 с.